

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Упровадження моніторингових досліджень у процесі розвитку педагогічної майстерності педагогів в шкільній освіті – нагальна проблема часу. Вони дозволяють визначити реальний стан освітнього процесу, динаміку його змін, виявити проблеми в роботі вчителів, з'ясувати причини їх виникнення, а також відстежувати якість роботи педагогів й ухвалювати управлінські рішення щодо якості навчання школярів.

Мета роботи. *Стаття присвячена проблемі впровадження моніторингу рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи. Розкрито поняття й сутність моніторингу рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи. Розглянуто ціннісні й технологічні функції моніторингу, визначена мета моніторингу професійної діяльності вчителя та педагогічні умови упровадження моніторингу рівня професійної майстерності вчителя, які впливають на головний показник місії освітньої діяльності – якість освітніх послуг.*

Методологія. *У результаті аналізу наукових джерел встановлено, що необхідність адаптації освіти до потреб сучасного суспільства обумовлює пошук науково обґрунтованих оцінок її якості та постійного спостереження за процесом її розвитку. Якісний рівень освіти забезпечується в освіті за допомогою відповідних механізмів моніторингу рівня професійної діяльності шкільного педагогічного колективу. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що моніторинг – це система збору, опрацювання й поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і забезпечує прогноз її розвитку.*

Наукова новизна. *Здійснене теоретичне узагальнення та прогнозування практичного розв'язання проблеми моніторингу рівня професійної майстерності вчителя. Систематизовано етапи, критерії та показники моніторингових досліджень рівня майстерності педагога.*

Висновки. *Застосування моніторингових досліджень професійної майстерності вчителя в практиці управління навчальним закладом дає можливість аналізувати, коригувати, прогнозувати педагогічну діяльність, стимулює вчителів до саморозвитку та самовдосконалення, підвищує якісний рівень освіти.*

Ключові слова: *моніторинг, рівень професійної майстерності вчителя, освітня діяльність, якість освітніх послуг.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах перед нашим суспільством постала важлива проблема формування конкурентоспроможного випускника зусиллями розумних, талановитих, морально досконалих педагогів, здатних творчо змінювати освітній простір. Реформування освіти потребує нових підходів до управлінської діяльності керівника. Система управління має забезпечувати якість надання освітніх послуг у залежності від потреб людини, суспільства, ринку праці.

Сучасний педагогічний менеджмент базується на впровадженні інноваційних технологій, що дозволяють контролювати організацію освітнього процесу шляхом впровадження моніторингу, який є частиною управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО). Тому проблема визначення та наукового обґрунтування сутності моніторингу в сучасних школах є актуальною й своєчасною.

У свою чергу, якість шкільної освіти залежить від багатьох факторів, один із яких – компетентність тих, хто реалізує освітні послуги, – педагогів. Новий Закон «Про освіту» та Концепція Нової української школи пропагують відхід від «знаннєвої» моделі підвищення якості освітнього процесу, який безпосередньо залежить від розвитку компетентностей педагога, досягнення високопрофесійної діяльності, яка включає інноваційні технології організації управлінської діяльності, самоосвіту та самоменеджмент. Саме цей факт і вимагає необхідності розв'язання проблеми – підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі українські вчені інтенсивно займаються дослідженням теоретичних і практичних основ моніторингу якості шкільної освіти. Моніторинг як засіб удосконалення системи інформаційного забезпечення управління освітою розглядали О. Абдуліна, В. Горб, О. Локшина, О. Майоров, О. Мітіна, Л. Мишанська, С. Сіліна та інші. Обґрунтування наукових підходів до розкриття сутності понять «якість освіти», «навчальні досягнення», «моніторинг» здійснено в працях О. Ляшенка, О. Касьянової, О. Савченко, В. Сімонова та ін., висвітлення авторських позицій щодо оцінювання якості освіти – у працях В. Кальнея, В. Попова, Т. Шамової та ін., моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів (З. Рябова); моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (К. Краснянська і Л. Краснокутська); моніторинг результативності навчального процесу (Н. Вербицька).

Окремі характеристики критеріїв якості знань представлено в роботах В. Архангельського, В. Безпалька, В. Галузинського, М. Євтуха, Д. Карева, В. Паламарчук, А. Хуторського.

Критеріальний апарат оцінювання якості знань, умінь та навичок, професійної майстерності педагогів висвітлено в працях О. Абдуліна, В. Безпалька, С. Вітвицької, А. Верхоли, В. Гузєєва, В. Кальнея, М. Корольової, Н. Кузьміної, А. Полле, Н. Романкової, С. Шишова, А. Хуторського, В. Якуніна та інших дослідників.

Управління навчальною діяльністю учнів на основі результатів моніторингу досліджували Г. Сльнікова, О. Мариновська, Д. Матрос та ін.. Можливостям застосування інноваційних технологій для об'єктивного оцінювання результатів педагогічного процесу присвячено наукові доробки С. Багаєвої, В. Безпалька, А. Прокопенко, А. Хуторського та ін..

Проте, незважаючи на відповідну наукову розробку різних векторів проблеми моніторингу якості шкільної освіти, ми все ж змушені констатувати, що праці названих вище вчених висвітлювали лише окремі її аспекти. А проблема моніторингу якості професійної діяльності педагогів у ЗЗСО залишається малодослідженою. Особливо актуальною ця проблема є в умовах профільного навчання старшокласників, оскільки пов'язана із формуванням особистості соціально активного, високоморального та конкурентоспроможного випускника.

Таким чином, спираючись на огляд наукової літератури, аналіз соціально-економічних умов, сучасної освітньої практики з підвищення якості освіти та чинних тенденцій її розвитку, ми можемо говорити про наявність об'єктивної необхідності щодо визначення та теоретичного обґрунтування моніторингу професійної діяльності педагогів.

Метою цієї статті є актуалізація необхідності впровадження моніторингу рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи як компоненти продукування якісної освіти в закладах загальної середньої освіти та теоретичне обґрунтування її значення у формуванні якісної шкільної освіти.

Основні завдання полягають у виокремленні загальних рис, частин компонентів моніторингу рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи, необхідних для формування особистості випускника, визначенні головних векторів розвитку педагогічної майстерності й найбільш значущих професійних компетентностей педагога ЗЗСО, що виступають невід'ємною частиною якості освітніх послуг у сучасній школі.

Методологія. Процес управління ЗЗСО є невід'ємною частиною управління соціальними системами. Сутність *управління* полягає в цілеспрямованому впливі керівної системи на керовану з метою її впорядкування. Основним завданням управління є забезпечення цілеспрямованості, узгодженості функціонування та розвитку керованої системи. Управлінський процес характеризується відповідними функціями, здійснення яких і забезпечує вплив на керовану систему. Успішність управлінської діяльності певною мірою залежить від дотримання системного принципу зв'язку інформаційних потоків, сутність якого полягає у зв'язку між отриманим ефектом та управлінським впливом.

На основі аналізу вітчизняного та міжнародного досвіду щодо трактування понять «якості» та «управління якістю» встановлено, що якістю прийнято називати властивість об'єкта, що складає його стійку, постійну характеристику – таку, що виявляє його сутність. Управління якістю освіти – це цілеспрямована, організована, контрольована й регульована взаємодія суб'єктів діяльності щодо забезпечення якості освіти з метою отримання оптимально високих результатів.

Теоретичний аналіз наукової літератури дав можливість з'ясувати, що критерії оцінки якості освіти умовно поділяють на чотири групи: *критерії факту* – кількісні показники; *критерії якості* – дають уявлення про глибину й міцність процесів, що відбуваються в дитини; *критерії ставлення* – дають змогу робити висновки про мотиви поведінки й дії, про вибір, який здійснює дитина; *критерії часу* – показують стійкість у часовому вимірі знань, умінь і навичок учнів, їхніх звичок, рис характеру тощо.

У результаті аналізу наукових джерел встановлено, що необхідність адаптації освіти до потреб сучасного суспільства обумовлює пошук науково обґрунтованих оцінок її якості та постійного спостереження за процесом її розвитку. Якісний рівень освіти забезпечується у світі за допомогою відповідних механізмів, що дістали назву моніторингу.

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що *моніторинг* – це система збору, опрацювання й поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і забезпечує прогноз її розвитку.

Моніторинг (лат. monitor – той, хто нагадує, попереджає; англ. monitoring – здійснення контролю, відслідковування) – комплекс динамічних спостережень, аналітичної оцінки й прогнозу стану цілісної системи.

Загальнотеоретичні характеристики моніторингу включають такі процедури, як: постійне відстеження процесу; виявлення відповідності його реального стану бажаному (передбачуваному); прийняття управлінських рішень на основі результатів попередньої дії: а) оперативне регулювання, б) проектування розвитку.

Вивчення практичного стану моніторингу рівня професійної майстерності вчителя дало можливість встановити, що мотивація педагогічних працівників щодо проведення даних досліджень знаходиться на низькому рівні; не удосконалено систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо здійснення моніторингу; у більшості закладів освіти практично відсутній психологічний супровід моніторингу, під час ознайомлення педагогічного колективу з результатами моніторингу не забезпечуються етичні норми, індивідуальний захист дитини та педагогів від недоцільного використання отриманої інформації, що негативно впливає на мікроклімат у педагогічному колективі.

Отримані дані свідчать про необхідність визначення та наукового обґрунтування організаційно-педагогічних умов моніторингу якості професійної майстерності вчителів, удосконалення критеріїв оцінювання праці вчителів та визначення особливостей проведення моніторингу в ЗЗСО.

Важливим аспектом сьогодення є відслідковування результативності динаміки якісних перетворень у педагогічній діяльності вчителя. Техніки та методики, які сьогодні існують, мають гарантовано забезпечити якість освітніх послуг. Однак, як свідчить практика, лише бажання для позитивних результатів недостатньо. Очевидним є той факт, що всі функції управлінського циклу мають трансформуватися системно та синхронно. Контроль та оцінка мають бути не самоціллю, а лише однією з функцій управління освітнім процесом, посилення якої без адекватних змін інших функцій (організації, планування та інше) призводить до деформації всієї системи діяльності. Контроль й оцінка необхідні, у першу чергу, для того, щоб своєчасно отримати інформацію, здійснити корекційні заходи та спрогнозувати зміни для підвищення якості викладання.

Сьогодні відомі такі типи діагностик, як інспектиза, експертиза, самооцінка й моніторинг. Забезпеченню успішного динамічного професійного зростання педагогів може сприяти будь-яка діагностика. Але на думку багатьох науковців таких, як І. Булах, Т. Волобуєва, Л. Гриневич, Г. Дмитренко, Г. Єльнікова, Т. Лукіна, саме моніторинг є найбільш перспективним дослідженням динаміки об'єктивних характеристик об'єкта, що відбувається в часі і просторі під впливом різних умов і засобів впливу.

Поняття «моніторинг» вважається більш об'ємним, ніж поняття «контроль», оскільки моніторинг органічно пов'язаний з усіма функціями управління. Він не тільки створює наукову об'єктивну базу для прийняття управлінського рішення, але й забезпечує поточне регулювання та прогнозування подальшого розвитку об'єкта. На наше переконання, контроль вважається необхідним процесом під час здійснення моніторингу. Моніторингові дослідження дають можливість адміністрації школи аналізувати, планувати педагогічну діяльність, усунути можливі прорахунки, розробляти стратегію розвитку. Управлінці можуть обрати вид моніторингу, адаптований до конкретних навчальних закладів, до своїх професійних знань і вмінь. Управлінський аспект упровадження моніторингу потрібен, перш за все, для того, щоб керувати діяльністю суб'єктів освітнього процесу в необхідному напрямі, визначати засоби, за допомогою яких буде організований та проведений цей процес.

Як стверджує С. Бабінець, «...моніторинг рівня професійної майстерності вчителя повинен пройти такі етапи: визначення мети; формулювання завдань; упровадження прийнятих рішень; організація вивчення якості навчально-виховного процесу». На думку дослідниці, для ефективного проведення досліджень необхідно знати чинники, що впливають на результати моніторингу й можуть мати в майбутньому позитивні або негативні наслідки.

Моніторинг в освіті – це насамперед системна процедура, яка не обмежується функцією контролю. Тому мета нашого дослідження полягає у визначенні змісту етапів моніторингу рівня професійної майстерності вчителя. Соціальна сутність освітнього моніторингу визначається тим, що він є категорією і педагогічною, і управлінською, оскільки поєднує принципи управління системою із загальнопедагогічними принципами функціонування освітньої системи. Тому моніторинг якості освіти стає основою оцінювання державою та громадськістю освітніх послуг, рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти. Створення оптимальної та ефективної системи моніторингу динаміки розвитку кваліфікації вчителів – перспективне наукове завдання, від вирішення якого буде залежати і якість управління освітнім процесом.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в процесі дослідження:

– уперше визначено, теоретично обґрунтовано сутність та значення рівня професійної майстерності вчителя у процесі управління закладом загальної середньої освіти;

– удосконалено науково-методичний інструментарій забезпечення умов моніторингу рівня професійної майстерності вчителя як складової управління закладом загальної середньої освіти;

– уточнено такі базові поняття, як «моніторинг рівня професійної майстерності вчителя», «складові моніторингу якості шкільної освіти», «організаційно-педагогічні умови здійснення моніторингу якості освіти»;

– визначено шляхи оптимізації управління закладами загальної середньої освіти, створення системи моніторингу рівня професійної майстерності вчителя.

Метою моніторингу професійної діяльності вчителя є виявлення позитивних або негативних тенденцій у професійній діяльності педагогічних працівників, корекція та прогнозування професійного зростання рівня професійної майстерності вчителя, педагога.

Результати дослідження. Здійснення моніторингу розвитку професійної майстерності педагогів потребує специфічних знань та умінь. Передусім, необхідні знання теорії вимірювання, оцінювання, педагогічної експертизи, елементів теорії моделювання та прийняття рішень, знання методів індивідуальної та групової оцінки, а також умінь відбирати змінні норми, формувати системи показників та критеріїв, аргументувати вибір процедур, будувати системи алгоритмів на кожному кроці, моделювати прогностичні результати, тобто формувати вибірку. Без цих компетенцій не можна забезпечити об'єктивність та вдалість моніторингових досліджень.

Не викликає сумніву, що для організації моніторингових досліджень потрібно забезпечення низки умов, однією з яких є упровадження моніторингу рівня професійної майстерності вчителя, мотивація необхідності розв'язання саме цієї педагогічної проблеми на цьому етапі роботи. Важливими педагогічними умовами є поєднання зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу для запровадження моніторингу; нормативно-правове та кадрове забезпечення; дотримання основних етапів здійснення моніторингу, науково-методичний супровід професійного росту вчителів; стимулювання педагогів до підвищення якості освітнього процесу; організація самоконтролю та самооцінки професійної діяльності учителів; обґрунтування системи показників для оцінювання якості навчальних досягнень учнів як показника професійної діяльності вчителів; інформаційне забезпечення моніторингу професійної майстерності педагогів; психологічний супровід здійснення моніторингу професіоналізму вчителів; управлінські та методичні аспекти організації моніторингу професійної компетентності педагогів ЗЗСО.

За умов належної організації суб'єктами управління процесу впровадження моніторингу рівня професійної майстерності вчителя, вони повинні володіти певними компетентностями. У закладі має бути створена нормативно-правова база моніторингу (накази, розподіл функціональних обов'язків). Автоматизація моніторингових досліджень повинна вдосконалити інформаційне забезпечення управлінської діяльності моніторингу. Науково-методичний супровід змодельовує процес моніторингу та забезпечить якісним інструментарієм дослідників. Психологічний супровід – психічне здоров'я учасників моніторингу.

Для системного моніторингу потрібен відповідний інструментарій, критерії та показники результативності професійної діяльності педагога.

Це можуть бути такі показники, як:

- аналіз рівня навчальних досягнень учнів;
- діагностика здатності педагога до інноваційної діяльності;
- аналіз творчих ініціатив у вчителя;
- вивчення взаємостосунків педагога з колегами, батьками та учнями;
- аналіз виконання рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення професійної діяльності;
- аналіз методичного супроводу професійного зростання педагогів;
- стан професійного вигорання.

Організація моніторингу, проведення діагностики педагогічної діяльності, аналіз результативності педагогічної діяльності за зазначеними показниками є дієвим чинником професійного зростання вчителя. Для проведення моніторингових досліджень потрібен функціональний розподіл обов'язків, щоб розуміти, хто які організаційні процедури здійснює. До виконавців, що проводять моніторингові процедури, існують певні вимоги: компетентність, креативність, позитивне ставлення до дослідження, аналітичність, критичність та конструктивність мислення, колективізм, самокритичність тощо.

Оцінювання можна здійснювати як протягом навчального року, так і під час атестації. Саме атестаційне оцінювання має складатися з усіх вище зазначених показників, тому що є підсумковим.

В основному використовують оцінювання за рівнями: низький, середній, високий або за 5 бальною шкалою, де 0-1 бал – показник виражений недостатньо, 2-3 бали – показник у межах норми, 4-5 балів – показник виражений якісно й стабільно.

Вибір інструментарію щодо оцінювання рівня професійної підготовки педагогів сьогодні дуже великий. Це й карти рейтингового відстеження ефективності роботи педагога, і кваліметричні таблиці професійної діяльності, і анкети, і тестові матеріали.

Процес моніторингу має свої етапи: організаційний; формувальний; результативний.

На *організаційному* етапі потрібно визначити чітку мету, підготувати план проведення, відібрати виконавців. Від раціонального розподілу обов'язків під час проведення моніторингу залежить його швидкість та ефективність. Структура або алгоритм здійснення моніторингу забезпечать чітке його виконання. Аналітичні накази сприяють висвітленню отриманої картини щодо визначення професійної майстерності вчителя та окреслюють напрямки подолання виявлених проблем. Обов'язково потрібно

провести роз'яснювальну роботу для тих педагогів, чия діяльність будуть досліджувати. Для того, щоб розпочинати процедуру моніторингу, має бути визначено метод збору даних, розроблений інструментарій.

Формувальний етап передбачає безпосередній збір інформації: проведення тестування, анкетування, співбесіди, забезпечення достовірності та конфіденційності інформації.

Результативний етап – це підсумковий етап, на якому йде обробка інформації, її аналіз, формулювання висновків та рекомендацій, а в подальшому розробляються корекційні заходи.

Важливу роль під час проведення моніторингу відіграє психологічна готовність педагога, створення сприятливої атмосфери під час проведення контролю, забезпечення адекватності сприйняття результатів учителями.

Характер інформації щодо стану рівня професійної майстерності педагога дозволяє коригувати, координувати освітній процес та прогнозувати динаміку зростання фахової компетентності вчителя. Члени педагогічного колективу на цьому етапі зміцнюють або створюють власну творчу педагогічну практику. Закріплюється позитивний досвід, відбувається його широке висвітлення, обговорення новостворених програм, видається узагальнений матеріал за результатами досліджень, готуються до друку авторські матеріали, поповнюється картотека перспективного досвіду, оформлюються тематичні виставки тощо. Показником ефективності проходження згаданого періоду є вдосконалення професіоналізму вчителя.

Результати моніторингових досліджень мають сприяти забезпеченню фахового зростання педагогічних працівників, створенню позитивного іміджу вчителя в педагогічному колективі.

Система стимулювання вчителів до підвищення ефективності освітнього процесу здійснюється також через упровадження моніторингу. Об'єктивна оцінка праці вчителів, яка здійснюється паралельно із оцінюванням результатів навчальної діяльності учнів, урахування інших показників у роботі сприяє підвищенню активності педагогів, їх зацікавленості в удосконаленні професійної майстерності.

Висновки. Здійснене теоретичне узагальнення та прогнозування практичного розв'язання наукової проблеми моніторингу рівня професійної майстерності вчителя дозволяють резюмувати, що процеси демократизації й гуманізації в суспільстві, економічної та культурної глобалізації, зростання обсягу інформації, нові цілі й завдання, що постають перед ЗЗСО України, потребують якісних змін в управлінні, яке, у свою чергу, має бути забезпечене оптимальними й надійними індикаторами визначення ефективності освітнього процесу та якості шкільної освіти.

Якісний рівень освіти у світі забезпечується за допомогою відповідних механізмів, що дістали назву моніторингу. Моніторинг – це система збору, опрацювання й поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і забезпечує прогнозування її розвитку.

На підставі аналізу нормативно-правових документів, наукових джерел та практики управління закладами освіти можемо стверджувати, що якість професійної діяльності шкільних педагогів – це комплексне утворення, частини якості освіти й освіченості вчителів, яка включає багатовекторність їх життєвих та професійних компетентностей, прогнозованих на формування конкурентоспроможного випускника ЗЗСО. Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем здійснення моніторингу як чинника для підвищення ефективності роботи педагога. Подальшого дослідження потребують такі аспекти в системі управління як: визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних умов моніторингу ефективності педагогічної діяльності вчителя та здійснення моніторингу управлінської діяльності.

References

1. Бабінець С. І. Моніторингові дослідження – організація якісної освіти: науково-методичні рекомендації / за наук. ред. Л.М. Ващенко. Київ: Тираж, 2005. 80 с.
Babinets, S. I. (2005). *Monitorynhovi doslidzhennia – orhanizatsiia yakisnoi osvity naukovo-metodychni rekomendatsii* [Monitoring research – the organization of quality education scientific and methodological recommendations] / for science. ed. LM Vashchenko. Kyiv, Ukraine: Circulation.
2. Волобуєва Т. Б. Кейси для моніторингу: управлінсько-методичний супровід якості освіти. *Управління освітою*. 2006. № 21. С. 6-10.
Volobueva, T.B (2006). *Keisy dlia monitorynhu upravlinsko-metodychnyi suprovid yakosti osvity*. [Monitoring cases: management and methodological support of the quality of education]. *Upravlinnia osvitoiu – Department of Education*, 21, 6-10.
3. Єльнікова Г. В. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою. *Наша школа*. 2000. №4. С. 33-37.
Yelnikova, G. V. (2000). *Osvitnii monitorynh v upravlinni zahalnoiu serednoiu osvitoiu*. *Nasha shkola*. [Educational monitoring in the management of general secondary education]. *Nasha shkola – Our school*, 4, 33-37.
4. Лукіна Т. О. Види моніторингових досліджень / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ: «К.І.С.», 2004. 128 с.
Lukina, T. O. (2004). *Vydy monitorynhovykh doslidzhen* [Types of monitoring studies]. Kyiv, Ukraine: K.I.S.

5. Соліна А. Моніторинг якості освіти у загальноосвітньому навчальному закладі. *Школа*. 2008. №9 (вересень). 96 с.
Solina, A. (2008). Monitorynh yakosti osvity u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi. [Monitoring the quality of education in general education; institutions]. *Shkola – School*, 9, 96.
6. Тарасюк Л. В. Характеристика та критерії формування організаційно-педагогічних умов внутрішньо-шкільного моніторингу навчальних досягнень старшокласників. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки*. 2011. Вип. 90. С. 210–213.
Tarasyuk, L.V. (2011). Kharakterystyka ta kryterii formuvannia orhanizatsiino-pedahohichnykh umov vnutrishnoshkilnoho monitorynhu navchalnykh dosiahnen starshoklasnykiv. [Characteristics and criteria of formation of organizational-pedagogical conditions of intraclass monitoring of high school students' academic achievements]. *Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho univertsytetu imeni T.H. Shevchenka. Vyp. 90. Chernihiv. – Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Issue. 90. Chernihiv*, 210-213.
7. Тарасюк Л. В. Система моніторингу в загально навчальному закладі – один із засобів поліпшення якості освіти. *Освіта і управління*. 2006. № 2, т. 9. С. 47–52.
Tarasyuk, L.V. (2006). Systema monitorynhu v zahalno navchalnomu zakladi – odyh iz zasobiv polipshennia yakosti osvity [Monitoring system in the general educational institution – one of the means of improving the quality of education]. *Osvita i Upravlinnia – Education and Management*, 2, 47-52.

Tarasyuk L.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-5611-2237>

Ph.D. in Pedagogical Sciences,
Director of the Lyceum No. 32

(Chernihiv, Ukraine) E-mail: tarasyuk1966@gmail.com

MONITORING THE LEVEL OF PROFESSIONAL SKILLS TEMPORARY SCHOOL TEACHERS

Implementation of monitoring studies in the process of development of pedagogical skills of teachers in school education is an urgent problem of time. They allow you to determine the real state of the educational process, the dynamics of its changes, identify problems in the work of teachers, find out the causes of their emergence, as well as monitor the quality of work of teachers and make management decisions about the quality of education of students.

The article's purpose. *The article is devoted to the problem of monitoring the level of professional skill of a modern school teacher. The concept and essence of monitoring the level of professional skill of the teacher of the modern school are revealed. The value and technological functions of monitoring are considered, the purpose of monitoring the professional activity of the teacher and the pedagogical conditions for implementing the monitoring of the level of professional skill of the teacher, which influence the main indicator of the mission of educational activity – quality of educational services, are determined.*

Methodology. *The analysis of scientific sources shows that the need to adapt education to the needs of modern society necessitates the search for scientifically sound assessments of its quality and constant monitoring of its development. A qualitative level of education is ensured in education through appropriate mechanisms of monitoring the level of professional activity of the school pedagogical team. Based on the analysis of the scientific literature, it is established that monitoring is a system of collecting, processing and disseminating information about the activity of the educational system, which provides continuous monitoring of its status and provides a forecast of its development.*

Scientific novelty. *The theoretical generalization and prediction of practical solution of the problem of monitoring the level of teacher's professional skill were made. The stages, criteria and indicators of monitoring studies of the teacher's skill level are systematized.*

Conclusions. *The use of monitoring studies of teachers' professional skills in the practice of managing an educational institution gives an opportunity to analyze, adjust, predict pedagogical activity, it stimulates teachers to self-development and self-improvement, increases the quality level of education.*

Key words: *monitoring, level of professional skill of the teacher, professional skill of the teacher, educational activity, quality of educational services.*

Стаття надійшла до редакції 17.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор О. М. Торубара